

МЕКТЕПТЕ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАНЫ ОҚЫТУДА МӘНЕРЛЕП ОҚУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ

КЕНЖЕГАЛИЕВА МӨЛДІР ҚАЙРАТҚЫЗЫ

І. Жансүгіров атындағы Жетісу Университетінің гуманитарлық факультет магистранты

Ғылыми жетекші- ДЖАҚЫПБЕКОВА М.Т., ф.ғ.к., доцент
Талдықорған, Қазақстан

Аннотация. Мақалада мектепте көркем шығармаларды оқыту үдерісінде мәнерлеп оқудың тиімді әдістерін ғылыми-әдістемелік тұрғыда негіздеу мәселесі қарастырылады. Зерттеу жұмысы 6-сынып білімгерлері арасында ұйымдастырылып, педагогикалық эксперимент әдісі арқылы жүзеге асырылды. Эксперимент барысында білімгерлер эксперименттік және бақылау топтарына бөлініп, мәнерлеп оқудың арнайы іріктелген әдістерінің оқу үдерісіне ықпалы салыстырмалы түрде талданды.

Зерттеу мазмұны аясында мәнерлеп оқудың интонациялық, когнитивтік және эмоционалдық компоненттерінің білімгерлердің мәтінді қабылдауына әсері кешенді түрде қарастырылды. Нәтижелер білімгерлердің мәтінді терең түсіну деңгейінің, оқу сапасының және эмоционалдық-экспрессивтік дағдыларының айтарлықтай жақсарғанын көрсетті. Сонымен қатар, мәнерлеп оқуға негізделген әдістердің білімгерлердің оқу белсенділігін арттыруға, мәтінмен жұмыс істеу мәдениетін қалыптастыруға және олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ететіні анықталды.

Зерттеу қорытындылары мәнерлеп оқудың көркем шығарманы оқытудағы тиімді педагогикалық құрал екенін дәлелдей отырып, оны оқу үдерісіне жүйелі түрде енгізудің қажеттілігін негіздейді.

Кілт сөздер: мәнерлеп оқу, көркем шығарма, оқу әдістемесі, мәтінді түсіну, педагогикалық эксперимент

Аннотация. В статье рассматривается проблема научно-методического обоснования эффективных методов выразительного чтения в процессе обучения художественным произведениям в школе. Исследование было организовано среди учащихся 6 класса и реализовано с использованием метода педагогического эксперимента. В ходе эксперимента учащиеся были разделены на экспериментальную и контрольную группы, а влияние специально отобранных методов выразительного чтения на учебный процесс было проанализировано в сравнительном аспекте.

В рамках исследования комплексно рассмотрено влияние интонационных, когнитивных и эмоциональных компонентов выразительного чтения на восприятие текста учащимися. Результаты показали значительное повышение уровня глубокого понимания текста, качества чтения, а также развитие эмоционально-экспрессивных навыков учащихся. Кроме того, установлено, что методы, основанные на выразительном чтении, способствуют повышению учебной активности, формированию культуры работы с текстом и развитию творческих способностей учащихся.

Выводы исследования подтверждают, что выразительное чтение является эффективным педагогическим инструментом в обучении художественным произведениям и обосновывают необходимость его систематического внедрения в образовательный процесс.

Ключевые слова: выразительное чтение, художественное произведение, методика обучения, понимание текста, педагогический эксперимент

Abstract. The article addresses the issue of scientific and methodological substantiation of effective methods of expressive reading in the process of teaching literary works at school. The study was conducted among 6th-grade students and implemented using a pedagogical experiment method.

During the experiment, students were divided into experimental and control groups, and the impact of specially selected expressive reading methods on the educational process was analyzed comparatively.

Within the framework of the study, the influence of intonational, cognitive, and emotional components of expressive reading on students' text comprehension was comprehensively examined. The results demonstrated a significant improvement in the level of deep text understanding, reading quality, and the development of students' emotional and expressive skills. In addition, it was found that methods based on expressive reading contribute to increasing students' learning activity, fostering a culture of working with texts, and enhancing their creative abilities.

The findings confirm that expressive reading is an effective pedagogical tool in teaching literary works and substantiate the need for its systematic integration into the educational process.

Keywords: *expressive reading, literary work, teaching methodology, text comprehension, pedagogical experiment*

Бүгінгі күнде жаңартылған білім мазмұнының аясында білім алушылардың функционалдық, тілдік және коммуникативті құзіреттіліктерін арттыру білім саласының негізгі сапа көрсеткіші болып саналады. Бұл тұрғыдан алғанда мектеп бағдарламасында көркем шығармаларды оқыту процесі мазмұндық ерекшеліктерді қамтып ғана қоймайды, өз алдына мәтінді терең түсіну, кейіпкерлердің эмоцияларын ұғыну және өзіндік талдау әдістерімен толықтырыла түседі. Аталған міндеттерді орындау кезінде мәнерлеп (семантикалық) оқудың ерекшелігі жоғары, себебі ол білім алушылардың мәтінмен тікелей байланысын нығайтып, поэтикалық тілдің ерекшеліктерін ұғынуына сеп болады.

Семантикалық оқу – айтылымды, ырғақты, логикалық және эмоционалдық элементтерді сақтай отырып, көркем мәтіндердің тақырыптық және көркемдік ерекшеліктерін толық көрсетуге бағытталған күрделі социолингвистикалық қозғалыс [1, 2176]. Ғалымдардың пікірінше, семантикалық оқу сөйлеу мәдениетінің ажырамас бөлігі ғана емес, сонымен қатар мәтінді түсіну деңгейін арттыратын интеллектуалды құрал болып табылады [2, 1706]. Лев Выготский өзінің мәдени-тарихи теориясында сөйлеу мен ойлаудың өзара байланысын сипаттайды және жоғарыда сипатталған оқу процесінде ішкі сөйлеу құралдары дамығанын айтады. Нәтижелер мазмұнды оқу оқушылардың ақыл-ой белсенділігіне тікелей әсер ететінін көрсетеді [3, 176].

Қазақстанда көркем мәтіндерді оқыту мәселесі терең зерттелген. Қазақ әдіскер-ғалымдары Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев еңбектерінде сөз өнерін оқытудың негіздері, көркем мәтінді түсінудің маңызы және оқытудағы тілдік сезімді қалыптастыру мәселелері қарастырылған. А. Байтұрсынов «Әдебиет танытқыш» еңбегінде [4, 936] көркем сөздің әсерлілігін жеткізуде дауыс ырғағы, екпін, кідіріс сияқты элементтердің маңызын атап өтсе, М. Жұмабаев «Педагогика» [5, 596] еңбегінде оқушының сезіміне әсер ететін оқу тәсілдерінің тәрбиелік мәніне ерекше көңіл бөледі.

Заманауи зерттеулерде мәнерлеп оқудың тиімді әдістері интерактивті және цифрлық технологиялармен тығыз байланысты. Ойын, кәсіби оқу және сахналау сияқты әдістер, мысалы, оқушылардың шығармашылық белсенділігін жақсартады және мәтінді кеңірек түсінуге мүмкіндік береді [6, 1586]. Сонымен қатар, стандартты оқу дағдыларын қалыптастыру үшін аудио және бейне материалдарды пайдалану білім сапасын арттырудың тиімді әдісі болып көрінеді.

Дегенмен, мектеп тәжірибесінде көркем шығармаларды оқыту барысында мәнерлеп оқу көбіне техникалық дағды деңгейінде қалып, оның толық дидактикалық әлеуеті жүзеге асырылмай отыр. Бұл білімгердің мәтінді үстірт қабылдауына және көркемдік мазмұнын толық түсінбеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан мәнерлеп оқудың ғылыми негізделген тиімді әдістерін жүйелеу және оларды оқу үдерісіне енгізу қажеттілігі туындайды.

Осыған байланысты, зерттеу жұмысының мақсаты – мектепте көркем шығармаларды оқытуда мәнерлеп оқудың тиімді әдістерін ғылыми-әдістемелік тұрғыда негіздеу және олардың білімгердің оқу-танымдық әрекетіне әсерін анықтау.

Зерттеу жұмысы мектеп жағдайында 6-сынып білімгерлері арасында жүргізілді. Зерттеуге жалпы саны 45 білімгер қатысты. Зерттеу нысаны – көркем шығарманы оқыту үдерісі, ал пәні – мәнерлеп оқудың тиімді әдістерінің білімгерлердің мәтінді түсіну және оқу сапасына ықпалы.

Зерттеу педагогикалық эксперимент әдісі негізінде ұйымдастырылды. Экспериментке қатысқан білімгерлер екі топқа бөлінді:

- эксперименттік топ – 23 білімгер;
- бақылау тобы – 22 білімгер.

Топтарға бөлу білімгерлердің бастапқы дайындық деңгейінің шамалас болуын ескере отырып жүзеге асырылды. Бұл зерттеу нәтижелерінің объективтілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

Эксперимент үш кезеңде жүргізілді: бастапқы диагностика, қалыптастырушы кезең және қорытынды бақылау. Бастапқы кезеңде екі топтың да мәнерлеп оқу дағдылары мен мәтінді түсіну деңгейі анықталды. Қалыптастырушы кезеңде тек эксперименттік топта мәнерлеп оқудың тиімді әдістері жүйелі түрде енгізілді, ал бақылау тобында дәстүрлі оқыту тәсілдері қолданылды.

Эксперименттік топта мәнерлеп оқудың тиімділігін арттыру мақсатында бірқатар әдістемелік тәсілдер жүйелі түрде қолданылды: интонациялық модельдеу, рөлдік оқу, мәтінді қайта оқу және интерпретациялау. Интонациялық модельдеу барысында мұғалім тарапынан мәтінді үлгі ретінде дұрыс дауыс ырғағымен, логикалық екпіндер мен паузаларды сақтай отырып оқу ұсынылып, білімгерлер сол үлгіге сүйене отырып өз оқуын жетілдірді. Бұл тәсіл олардың фонетикалық және интонациялық сауаттылығын қалыптастыруға мүмкіндік берді.

Рөлдік оқу әдісі арқылы білімгерлер мәтіндегі кейіпкерлердің рөлін бөлісіп, олардың мінез-құлқын, көңіл күйін және сөйлеу ерекшеліктерін дауыс арқылы жеткізуге тырысты. Бұл тәсіл мәтінді тек мазмұндық тұрғыда емес, тұлғалық-эмоционалдық деңгейде қабылдауға жағдай жасады. Сонымен қатар, мәтінді қайта оқу барысында әртүрлі мақсат қойылды (мысалы, негізгі ойды анықтау, кейіпкер әрекетін бағалау, көркемдік құралдарды табу), бұл білімгерлердің мәтінді терең талдау дағдыларын дамытуға ықпал етті.

Интерпретациялау элементтері білімгерлердің мәтінге жеке көзқарасын қалыптастыруға бағытталды. Олар мәтін мазмұнын өз сөзімен жеткізіп, кейіпкерлер әрекетіне баға беріп, авторлық идеяны түсіндіруге ұмтылды.

Зерттеу нәтижелерін бағалау үшін критерийлік жүйе қолданылды. Бағалау үш негізгі критерий бойынша жүзеге асырылды:

1. Мәнерлеп оқу сапасы (фонетикалық-интонациялық критерий). Көрсеткіштері: дауыс ырғағын сақтау, логикалық екпінді дұрыс қою, паузаларды қолдану, анық артикуляция.

2. Мәтінді түсіну деңгейі (когнитивтік критерий). Көрсеткіштері: мәтіннің негізгі идеясын анықтау, мазмұнын түсіндіру, көркемдік құралдарды тану, сұрақтарға дәлелді жауап беру.

3. Эмоционалдық-экспрессивтік қабылдау (аффективтік критерий). Көрсеткіштері: мәтінді эмоциямен оқу, кейіпкер көңіл күйін жеткізу, авторлық идеяны сезіну, шығармашылық интерпретация.

Эксперимент нәтижелерін өңдеу салыстырмалы талдау негізінде жүргізілді. Эксперименттік және бақылау топтарының бастапқы және қорытынды көрсеткіштері пайыздық тұрғыда салыстырылып, мәнерлеп оқудың тиімді әдістерінің оқу сапасына ықпалы айқындалды.

Сандық деректерді ұсыну барысында білімгерлердің деңгейлік көрсеткіштері (жоғары, орта, төмен) негізге алынып, олардың пайыздық үлесі есептелді (1-сурет). Бұл тәсіл эксперименттік ықпалдың нәтижелілігін объективті түрде бағалауға және оның оқу сапасына әсерін дәлелдеуге мүмкіндік береді.

Сурет 1. Білімгерлердің мәнерлеп оқу және мәтінді түсіну деңгейінің динамикасы

Зерттеу нәтижелерін тереңірек талдау эксперименттік топта мәнерлеп оқуға негізделген әдістемелік ықпалдың жүйелі және сапалы өзгерістерге алып келгенін көрсетеді. Жоғары деңгей көрсеткішінің 21,7%-дан 60,9%-ға дейін артуы білімгерлердің тек оқу техникасын жетілдіріп қана қоймай, мәтінді саналы түрде қабылдау, интонациялық дәлдікпен жеткізу және авторлық ойды интерпретациялау қабілеттерінің қалыптасқанын дәлелдейді. Сонымен қатар, төмен деңгейдің 34,8%-дан 8,7%-ға дейін төмендеуі әлсіз білімгерлердің де оқу әрекетіне белсенді тартылып, олардың оқу дағдыларында айтарлықтай ілгерілеу болғанын көрсетеді. Бұл құбылыс қолданылған әдістердің дифференциалды ықпал ету мүмкіндігін, яғни әртүрлі дайындық деңгейіндегі білімгерлерге тиімді әсер еткенін айқындайды.

Орта деңгей көрсеткішінің 43,5%-дан 30,4%-ға дейін төмендеуі де кездейсоқ емес, керісінше білімгерлердің бір бөлігінің жоғары деңгейге көтерілуімен түсіндіріледі. Бұл жағдай оқу нәтижелерінің сапалық трансформациясын көрсетеді, яғни білімгерлер тек білім көлемін арттырып қана қоймай, оны қолдану, талдау және эмоциялық тұрғыда жеткізу деңгейіне жеткен. Мәнерлеп оқудың интонациялық модельдеу, рөлдік оқу және қайта оқу сияқты әдістері білімгерлердің мәтінмен «жұмыс істеу» стратегиясын өзгертті: олар мәтінді тек оқып қоймай, оны түсінуге, сезінуге және қайта құруға ұмтылды.

Бақылау тобындағы нәтижелер салыстырмалы түрде тұрақты, бірақ төмен қарқынмен сипатталады. Жоғары деңгей көрсеткішінің 18,2%-дан 27,3%-ға дейін ғана өсуі дәстүрлі оқыту тәсілдерінің белгілі бір нәтижелілікке ие екенін көрсеткенімен, оның әлеуеті шектеулі екенін байқатады. Орта деңгейдің 40,9%-дан 45,5%-ға дейін сақталуы білімгерлердің басым бөлігінің сол деңгейде қалғанын білдіреді, яғни олардың оқу әрекетінде сапалық өзгеріс жеткіліксіз. Төмен деңгейдің 40,9%-дан 27,2%-ға дейін төмендеуі белгілі бір ілгерілеуді көрсеткенімен, бұл өзгеріс эксперименттік топпен салыстырғанда айтарлықтай әлсіз.

Жалпы алғанда, салыстырмалы талдау нәтижелері мәнерлеп оқудың ғылыми негізделген әдістері білімгерлердің оқу сапасын арттыруда, мәтінді терең түсінуінде және эмоционалды-

экспрессивтік дағдыларын дамытуда шешуші рөл атқаратынын дәлелдейді. Эксперименттік топтағы көрсеткіштердің айқын оң динамикасы әдістемелік ықпалдың тиімділігін ғана емес, сонымен қатар көркем шығарманы оқытуда дәстүрлі тәсілдерден интерактивті, тұлғаға бағытталған әдістерге көшу қажеттілігін негіздейді.

Жүргізілген зерттеу жұмысы көркем шығарманы оқыту үдерісінде мәнерлеп оқудың тек қосымша әдіс емес, білімгердің оқу-танымдық әрекетін белсендіретін жетекші дидактикалық құрал екенін айқындады. Мәнерлеп оқу арқылы білімгер мәтінді тек ақпарат көзі ретінде емес, мағыналық және эмоциялық құрылым ретінде қабылдай бастайды. Бұл өз кезегінде оқу әрекетінің сапалық өзгеруіне, яғни білімгердің мәтінмен жұмыс істеу деңгейінің тереңдеуіне алып келеді.

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері мәнерлеп оқудың әдістемелік тұрғыда дұрыс ұйымдастырылуы білімгерлердің когнитивтік және коммуникативтік қабілеттерінің үйлесімді дамуына ықпал ететінін көрсетті. Әсіресе, интонациялық сауаттылық, логикалық ойлау және мәтінді интерпретациялау дағдыларының қалыптасуы оқу үдерісінің тиімділігін арттырудың маңызды көрсеткіші ретінде анықталды. Бұл мәнерлеп оқуды жүйелі түрде қолданудың оқу мазмұнын меңгерумен қатар, тұлғалық дамуға да әсер ететінін дәлелдейді.

Зерттеу қорытындылары негізінде мектеп тәжірибесінде көркем шығармаларды оқытуда мәнерлеп оқудың ғылыми негізделген әдістерін кеңінен енгізу қажеттілігі анықталды. Бұл бағытта оқыту үдерісін жаңғырту, интерактивті әдістерді қолдану және білімгердің белсенді қатысуына негізделген тәсілдерді жетілдіру өзекті болып табылады. Жалпы алғанда, мәнерлеп оқу білім сапасын арттырудың және білімгердің шығармашылық әлеуетін дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылуы тиіс.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Fu X. The Application of Functional Equivalence Theory in Novel – A Cases Study of Normal People: A Cases Study of Normal People //Pacific International Journal. – 2024. – Т. 7. – №. 6. – С. 216-221.
2. Eragamreddy N. Reading comprehension and semantic processing //ISRG Journal of Arts Humanities & Social Sciences. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 166-178.
3. Akhutina T. V. Модель порождения речи школы ЛС Выготского: основы и верификация //Ученые записки Казанского университета. Серия гуманитарные науки. – 2022. – Т. 164. – №. 1-2. – С. 7-27.
4. Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш: зерттеу мен өлеңдер. – Алматы: Атамұра, 2003. – 208 б.
5. Жұмабаев М. Педагогика. – Нұр-Сұлтан. – 2022. – 160 б.
6. Күребай Б., Майлыбаева Г. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын дамыту үшін ойын және интерактивті әдістерді қолдану: эксперименттік зерттеу //Вестник Жетысуского Университета имени И. Жансугурова. – 2025. – №. 2 (115). – С. 154-162.